

Nuevas citas de *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1889) para la Península Ibérica e Islas Canarias (Mollusca: Gastropoda: Helicodiscidae)

New records of *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1889) for the Iberian Peninsula and Canary Islands (Mollusca: Gastropoda: Helicodiscidae)

J. Sebastián TORRES ALBA*, Javier RIPOLL**, Jesús RUIZ-COBO***, Francisco E. VÁZQUEZ TORO**** & Francisco Javier ZUAZU*****

Recibido el 16-X-2017. Aceptado el 30-XI-2017

RESUMEN

Se confirma la presencia de *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1889) en distintos puntos de las provincias de Barcelona, Cantabria, Málaga y Santa Cruz de Tenerife, con dos muestras procedentes de las islas de Tenerife y La Palma, lo que supone la primera cita de esta especie para Andalucía, Cantabria y las Islas Canarias; además se presentan nuevos registros para Asturias, Cataluña y Navarra.

ABSTRACT

It is confirmed the presence of *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1889) in different sites from the provinces of Barcelona, Cantabria, Málaga and Santa Cruz de Tenerife, with two samples from Tenerife and La Palma islands, which means the first records of this species for Andalusia, Cantabria and Canary Islands; in addition, new records for Asturias, Catalonia and Navarra are presented.

INTRODUCCIÓN

Hay cierta controversia sobre el origen geográfico del género *Lucilla*, si bien algunos autores (MARTÍNEZ-ORTÍ & ROBLES, 2003) consideran *L. singleyana* (Pilsbry, 1889) como especie autóctona de Europa, otros (LORI & CIANFANELLI, 2008; HORSÁK ET AL., 2009; Schikov, 2017) consideran la especie y el género nativos de Norteamérica e introducidos en Europa, basándose principalmente en la falta de registros antiguos en el

continente y en la ausencia de ejemplares fósiles, añadiendo a esto una posible introducción desde el continente americano desde mediados del siglo XX. Este último dato contradiría el hecho de que la especie tipo del género, *L. scintilla*, fue originalmente descrita por R.T. Lowe (1852) para la isla de Madeira o bien podría significar una introducción en la isla anterior a la introducción en el continente.

* c/ Dr. Gálvez Moll 32, 29011 Málaga, Spain. E-mail: jstorresalba@yahoo.es

** 3c/ Ronda Poniente 6, 29570 Villafranco del Guadalhorce, Málaga, Spain.

*** C/ Cuesta Garmendia 4 - 2º Izq. 39008 Santander, Cantabria, Spain

**** Avda. Alfredo Palma, edif. Torre vigía 4.3.2, 29603 Marbella, Málaga, Spain

***** C/ Tejería nº 14 431001 Pamplona, Navarra, Spain

Figura 1. Mapa de la Península Ibérica y de las Islas Canarias con las localidades donde se ha citado la presencia de *Lucilla singleyana*. El material correspondiente a las citas bibliográficas no se ha reexaminado para posibles ocurrencias de *L. scintilla*.

Figure 1. Map of the Iberian Peninsula and Canary Islands, with the sites where *Lucilla* spp. has been recorded. The material corresponding to literature records was not reexamined for possible occurrences of *L. scintilla*.

A pesar de que según algunos autores (HORSÁK ET AL., 2008; SCHIKOV, 2017), se puede separar claramente *L. singleyana* de *L. scintilla* por elementos estrictamente conquiológicos, como son el periostraco, tamaño de la concha, amplitud del ombligo y altura de la espira, las diferencias son mínimas, lo que puede haber dado lugar a cierta confusión en las citas bibliográficas para la Península Ibérica y Macaronesia de la primera especie, pudiendo tratarse en realidad de la segunda o de ambas.

Actualmente hay registros del género en toda Europa y en Marruecos (ALEXANDROWICZ, 2010; WELTER-SCHULTES, 2012; SCHIKOV, 2017).

En Madeira, WALDÉN (1983) sólo cita *L. singleyana* al considerar *L. scintilla* sinónimo de esta y dar preferencia al nombre *singleyana* supuestamente más conocido. BANK (2002) y BANK, GROH & RIPKEN (2011) reseñan ambas especies

como presentes en la isla, en base a los trabajos de LOWE (1852) y WALDÉN (1983) respectivamente, pero SEDDON (2008) excluye *L. singleyana* y solo admite como especie válida para Madeira a *L. scintilla*.

En la Península Ibérica *L. singleyana* está citada de Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Castilla-León, Cataluña y la Comunidad Valenciana, así como en el centro y sur de Portugal y en las Islas Baleares (ALTABA, 1994; CADEVALL & OROZCO, 2016; HOLYOAK, HOLYOAK Y MENDES, 2014; MARTÍNEZ-ORTÍ & ROBLES, 2003; ONDINA, OUTEIRO & RODRÍGUEZ, 1996; TORRES & OLIVEIRA, 2010) (Figura 1).

Poco se sabía de su biología, los pocos datos disponibles apuntaban que son animales ciegos de costumbres hipogeas, viviendo en el hueco de las raíces de las plantas y grietas en la tierra hasta una profundidad de un metro. Muy recientemente SCHIKOV (2017),

Figura 2. Conchas de *Lucilla singleyana*. A: El Tarajal, Málaga, 2,3mm; B: El Palo, Málaga, 2,4mm; C: El Batán, Tenerife, 2,5mm; D: Nogales, Cantabria, 2,9mm.

Figure 2: Shells of *Lucilla singleyana*. A: El Tarajal, Málaga, 2.3mm; B: El Palo, Málaga, 2.4mm; C: El Batán, Tenerife, 2.5mm; D: Nogales, Cantabria, 2.9mm.

aporta datos biológicos muy interesantes sobre las dos especies con relación a hábitat, alimentación y reproducción.

MATERIAL Y MÉTODOS

Parte del material ha sido encontrado al examinar muestras de sedimento marino, por lo que no es posible determinar su procedencia exacta, al haber sido arrastrado hasta el mar por cursos de agua dulce. El resto se ha encontrado al examinar muestras de aluvión, así como de tierra y hojarasca, que se ha secado previamente antes de tamizarla con una criba de 3 mm de luz para después inspeccionarla con una lupa binocular.

RESULTADOS

Familia HELICODISCIDAE Baker, 1927
Género *Lucilla* R.T. Lowe, 1852

Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889)

Material examinado: En la Tabla I se detallan todas las nuevas localidades donde se ha recolectado esta especie, tanto en la Península Ibérica como en las islas Canarias.

Las dimensiones oscilan entre 0,9-1 mm de altura por 2,1-2,9 mm de diámetro (Figura 2).

AGRADECIMIENTOS

A Juan M. Castro y a Luis Rodríguez por recolectar y hacernos llegar las muestras de Canarias, a Joaquín López Soriano, Sergio Quiñonero Salgado y Álvaro Alonso por proporcionarnos datos de sus muestreos, a David y Geraldine Holyoak y a un revisor anónimo del artículo por sus comentarios; y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por facilitarnos los permisos pertinentes para realizar los muestreos.

Tabla 1. Nuevas localidades de *L. singleyana* para la Península Ibérica y las Islas Canarias.
 Table 1. New localities of *L. singleyana* for the Iberian Peninsula and the Canary Islands.

Fecha	Localidad	Provincia	UTM 1x1 Km	Altitud	Colector	N	
15-IV-2017	Cueva de Cobijeru, Buelna, Llanes	Asturias	30TUP7006	20	A. Alonso & S. Quiñonero	2	En sedimento
10-VII-2013	La Foradada, Santa M ^a de Corco	Barcelona	31TDG4954	706	S. Quiñonero	13	En sedimento
10-III-2015	Fuente de La Acebosa, San Vicente de la Barquera	Cantabria	30TUP8502	58	J. Ruiz	1	En sedimento
22-III-2016	Fuente de La Acebosa, San Vicente de la Barquera	Cantabria	30TUP8502	58	S. Quiñonero & J. Ruiz	5	En sedimento
20-IV-2015	Nogales, Puente Carranza, Gibaja, Ramales de la Victoria	Cantabria	30TVN6491	57	J. Ruiz	5	En sedimento
1-V-2015	El Puerto, Oruña, Piélagos	Cantabria	30TVP2306	2	J. Ruiz	3	En sedimento
13-VI-2015	Carretera de Esles a Llerana, Llerana, Saro	Cantabria	30TVN3490	243	J. Ruiz	1	En ladera con ambiente húmedo
24-III-2017	Cuevona de Cóbreces, Cóbreces, Alfoz de Lloredo	Cantabria	30TVP0104	28	J. Ruiz	1	En sedimento
29-XII-2016	Orilla El Fluvià, Esponellà	Girona	31TDG8569	88	J. López & S. Quiñonero	3	En hojarasca y tierra junto al río
1-V-2016	Riera d Oix, Montagut i Oix	Girona	31TDG6280	380	S. Quiñonero	9	En sedimento
1-XI-2015	Jardín abandonado en El Tarajal, Málaga	Málaga	30SUF6562	15	S. Torres	13	En hojarasca
1-XI-2009	Playa del Palo, Málaga	Málaga	30SUF7864	5	S. Torres	6	En sedimento marino
1-IX-2009	Playa de Cabopino, Marbella	Málaga	30SUF4439	10	S. Torres	3	En sedimento marino
1-IV-2009	Maro, Nerja	Málaga	30SVF2568	5	S. Torres	4	En tierra entre travertinos
1-I-2017	Cola del embalse de Zahara-El Gastor, Montecorto	Málaga	30STF9177	281	S. Torres, J. Ripoll & F. Vázquez	2	En sedimento
30-I-2011	Confluencia del río Aragón con el río Ebro, Milagro	Navarra	30TXM0275	270	P. Zuazu	1	En sedimento
16-II-2011	El Bocal, sedimento orilla río Ebro, Cabanillas	Navarra	30TXM1953	250	P. Zuazu	1	En sedimento
18-II-2011	Orilla río Ebro, Azagra	Navarra	30TWM9381	300	P. Zuazu	1	En sedimento
19-III-2011	Barranco pueblo, Miranda de Arga	Navarra	30TWN9603	322	P. Zuazu	1	En sedimento
29-IX-2011	La Barca, Mendavia	Navarra	30TWM6596	330	P. Zuazu	1	En sedimento
13-VI-2015	Orilla río Ebro, 1 Km al NE de Castejón, Valterra	Navarra	30TXM0870	261	P. Zuazu	1	En sedimento
1-III-2012	El Batán, Anaga, San Cristóbal de la Laguna, Isla de Tenerife	S.C. Tenerife	28RCS7457	488	J.M. Castro	3	En hojarasca
5-III-2012	Barranco de la Herradura, Los Sauces, Isla de La Palma	S.C. Tenerife	28RBS2588	150	J.M. Castro	2	En hojarasca
17-I-2017	Aluvi3n río Ebro, Aldover	Tarragona	31TBF8927	5	S. Quiñonero	46	En sedimento

BIBLIOGRAFÍA

- ALEXANDROWICZ W.P. 2010. *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1890) (Gastropoda: Pulmonata: Punctidae) in recent flood debris in the Beskidy Mts (Southern Poland). *Folia Malacologica*, 18 (2): 83-92.
- ALTABA C.R. 1994. Noves localitzacions als Països Catalans de *Helicodiscus singleyanus* (Pilsbry, 1890) (Gastropoda: Helicodiscidae). *Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural*, 62: 115-116.
- BANK, R.A. 2011. Checklist of the land and freshwater Gastropoda of Macaronesia. *Fauna Europaea Project*. 28pp.
- BANK R.A., GROH K. & RIPKEN R.A. 2002. Catalogue and Bibliography of the non-marine Mollusca of Macronesia. In Falkner M., Groh K. & Speight M.C.D. (Eds.): *Collectanea Malacologica*: 89-235.
- CADEVALL J. & OROZCO A. 2016. *Caracoles y babosas de la Península Ibérica y Baleares*. Nuevas Guías de Campo Omega. 817 pp.
- HOLYOAK D.T., HOLYOAK G. & MENDES R. 2014. New and noteworthy distributional records of land and freshwater mollusca (Gastropoda) in Portugal. *Noticiario SEM*, 61: 45-54.
- HORSÁK M., ŠTEFFEK J., ČEJKA T., LOŽEK V. & JUŘÍČKOVÁ L. 2009. Occurrence of *Lucilla scintilla* (R.T. Lowe, 1852) and *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics – with remarks how to distinguish these two non-native minute snails. *Malacologica Bohemoslovaca*, 8: 24–27.
- LORI E. & CIANFANELLI S. 2008. *Studio sulla presenza e distribuzione di Molluschi terrestri e d'acqua dolce alieni nel territorio della Provincia di Pistoia. Relazione finale 2007*. Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze. Sezione Zoologica "La Specola". 98 pp.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. & ROBLES F. 2003. *Moluscos continentales de la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana. Conselleria de Territori i Habitatge. Colección Biodiversidad N°11: 1-261.
- ONDINA P., OUTEIRO A. & RODRÍGUEZ T. 1996. Las familias Cochlicopidae, Vertiginidae, Pupillidae y Endodontidae (Gastropoda) en Galicia occidental. *Iberus*, 14 (2): 71-78.
- SCHIKOV E.V. 2017. *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1890) and *L. scintilla* (R.T. Lowe, 1852) (Gastropoda, Pulmonata, Endodontidae) in the Caucasus and in Russia. *Folia Malacologica*, 25 (3): 165-174.
- SEDDON M.B., 2008. The Landsnails of Madeira. An illustrated compendium of the landsnails and slugs of the Madeiran archipelago. *Studies on Biodiversity and Systematics of Terrestrial Organisms from the National Museum of Wales. Biotir Reports*, 2: 204pp.
- TORRES J.S. & DE OLIVEIRA A. 2010. Materiais para o estudo da Malacofauna não-marinha de Portugal. 7. *Lucilla singleyana* (Pilsbry, 1890) (Pulmonata, Helicodiscidae). *Noticiario SEM*, 54: 32-33.
- WALDÉN H.W. 1983. Systematic and biogeographical studies of the terrestrial gastropoda of Madeira. With an annotated checklist. *Annales Zoologici Fennici*, 20: 255-275.
- WELTER-SCHULTES F.W. 2012. *European non-marine molluscs, a guide for species identification*. Planet Poster Editions, Göttingen. 679 pp.